

CONEXÕES CULTURAIS NA TRANSIÇÃO ENERGÉTICA AMAZÔNICA: EXPLORANDO O PAPEL DA MEDIAÇÃO INTERCULTURAL

*Charles Borges Rossi*¹, *Karla Sessin Dilascio*², *Larissa Barbosa Nicolosi Soares*³, *Fiana Natacha Lima de Oliveira*⁴, *Hilaritssa Moura Barbosa*⁵, *Sandra Gabriele Bezerra Braga*⁶, *Aerisson Nogueira Freire*⁷, *David Gabriel Araujo de Oliveira*⁸, *Bruno Mesquita Feliciano*⁹, *Paulo Henrique Pedrosa Evangelista*¹⁰

¹ Universidade Federal do Acre, charles.rossi@ufac.br; ² Instituto Fronteiras, karla.dilascio@ifronteiras.org; ³ Instituto Fronteiras, larissabnsoares@gmail.com; ⁴ Instituto Fronteiras, fiana.natacha@ifronteiras.org; ⁵ Instituto Fronteiras, hilaritssa.moura@ifronteiras.org; ⁶ Instituto Fronteiras, sandra.braga@ifronteiras.org; ⁷ Instituto Fronteiras, aerissonnogueira@gmail.com; ⁸ Instituto Fronteiras, davidgabriel.aoliveira@gmail.com; ⁹ Instituto Fronteiras, brunobmf2000@gmail.com; ¹⁰ Instituto Fronteiras, henriquepauloczsz18@gmail.com

Resumo

Este artigo reflete sobre o papel da mediação na transição energética justa, sugerindo que as redes locais de cultura-cultivo, ancoradas em relações ancestrais, podem gerar mecanismos processuais de mediação entre esta transição e seus impactos. A partir da análise do estudo de caso do projeto do Instituto Fronteiras com um povo indígena do Juruá, o artigo se debruça para compreender os possíveis impactos deste processo e as saídas para o empoderamento das comunidades amazônicas no caminho da conexão. Conclui que processos de ação mediada entre tecnologia e cultura são essenciais para reduzir os impactos negativos dos processos de transição energética podem gerar para a floresta e suas comunidades.

Palavras-chave — *Apiwtxa, cultura-cultivo, Juruá, Cultura, Vale do Juruá.*

Abstract

This article reflects on the role of mediation for a just energy transition process, suggesting that local culture-cultivation networks, anchored in ancestral relationships, can generate procedural mediation mechanisms between this transition and its impacts. Based on the analysis of the case study of the Instituto Fronteiras project with an indigenous people from Juruá, the article focuses on understanding the possible impacts of this process and the solutions for empowering Amazonian communities on the path to

connection. It concludes that mediated action processes between technology and culture are essential to reduce the negative impacts that energy transition processes can generate for the forest and its communities.

Key words — *Apiwtxa, cultura-cultivo, Juruá, Culture, Juruá Valley.*

1. INTRODUÇÃO

A busca por soluções sustentáveis para o enfrentamento da crise climática global emergiu como uma das prioridades mais urgentes do século XXI.

O fenômeno do aquecimento global, amplamente reconhecido pela comunidade científica, é resultado do crescimento alarmante das emissões de gases do efeito estufa (GEE), predominantemente provenientes da queima de combustíveis fósseis, como petróleo e seus derivados. Alertas recentes destacam que as temperaturas podem subir até 3 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais, evidenciando a gravidade da situação e a necessidade de ações imediatas [1].

No mundo, a implementação de sistemas descentralizados de usinas solares emerge como uma estratégia promissora para suprir as necessidades energéticas de comunidades localizadas em áreas remotas. Em muitos casos, esses sistemas são acompanhados pela inclusão digital, facilitando o acesso à internet por meio da instalação de estações móveis, como a Starlink,

ampliando ainda mais os benefícios dessas iniciativas para as comunidades atendidas.

Essas inovações tecnológicas têm ampliado as perspectivas de uma Transição Energética Justa (TEJ), embora também suscitem preocupações entre organizações de base e comunidades tradicionais locais sobre seus potenciais efeitos na cultura e em seus modos de vida. Quais seriam as implicações da disponibilidade contínua de energia, 24 horas por dia, 7 dias por semana, em uma aldeia indígena? Como isso afetaria a cultura, os arranjos comunitários e a transmissão de conhecimentos e práticas tradicionais diante do acesso contínuo à eletricidade? Além disso, como podemos mitigar os impactos negativos identificados e desenvolver estratégias enraizadas nos territórios originários para lidar com os efeitos sobre a cultura?

2. MATERIAL E MÉTODOS

O presente estudo concentra-se no processo reflexivo da equipe do Instituto Fronteiras durante a implementação do projeto de transição energética na aldeia Apiwtxa, do povo Ashaninka, da Terra Indígena Kampa do Rio Amônia, em parceria com a Associação Apiwtxa, durante os anos de 2022 e 2023.

A observação participante foi empregada como técnica de pesquisa, envolvendo interações sociais intensas entre pesquisadores e membros da aldeia Apiwtxa, para coleta de dados [2]. Adicionalmente, foram realizadas notas etnográficas a partir de diários de campo e entrevistas abertas para obter informações empíricas detalhadas sobre a realidade estudada. Esta abordagem metodológica, que inclui a observação participante, etnografia e entrevistas abertas, é fundamental não apenas como método, mas também como um compromisso ético com a descrição factual dos fenômenos observados [3].

Estas notas e diários de campo estabeleceram diálogo com obras relevantes, como “A Inconstância da Alma Selvagem” de Viveiros de Castro [4 e 13], “Economia Selvagem” de Cesar Gordon [5], “Cultura com aspas” de Manoela Carneiro da Cunha [6], bem como as perspectivas decoloniais de Krenak [7, 8, 9, 10], Kopenawa [11] e Nego Bispo [12], ainda, da noção de parentesco de Viveiros de Castro [4 e 13], dialoga com a noção de Marilyn Strathern [14 e 15], aterradas nas práticas de transição energética do Vale do Juruá.

Este desenvolvimento dialético do grupo do Instituto Fronteiras gerou o conceito de “mediação cultura-cultivo”. Uma mediação que fosse possível para fortalecimento da cultura, somando a tecnologia com saberes tradicionais, pois entende-se que sem a cultura dos povos, não há sobrevivência nem da floresta nem de todos os seres.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O movimento em direção à transição energética na Amazônia, especialmente no que diz respeito à substituição de geradores de óleo diesel por fontes de energia limpa, não é um fenômeno recente. Inclui uma série de iniciativas de políticas públicas, como o Programa Luz no Campo (2000), Programa Luz para Todos (2003) e o Mais Luz para Amazônia (2020). Essas políticas são caracterizadas por sua abordagem programática, o que implica na necessidade de estabelecer amplas relações e redes para garantir sua eficácia nessas regiões, algo que raramente é observado na prática. Geralmente, esses programas são concebidos sob uma perspectiva que os justifica como essenciais para o crescimento econômico dessas áreas. No entanto, é comum que não incorporem questionamentos ou críticas ao modelo de energia baseado na construção de grandes hidrelétricas, apesar de ser uma solução controversa devido aos impactos que causam nos rios, nas florestas e em suas comunidades.

Na região do Vale do Juruá, também estão em curso outras iniciativas de transição energética em terras indígenas e unidades de conservação. No entanto, nota-se que as políticas públicas oficiais ainda não demonstram uma preocupação consistente em garantir que sua implementação esteja alinhada com as práticas e modos de vida locais. Não há uma mediação clara por parte do Estado, nem uma assimilação das pesquisas realizadas pelas comunidades florestais para orientar a intervenção em cada iniciativa. Isso significa que o fornecimento de energia elétrica à Amazônia é frequentemente encarado pelos governos de forma acrítica, como políticas positivas repletas de vantagens, sem considerar os potenciais impactos negativos ou riscos envolvidos.

Pouca atenção é dada ao papel dos interesses das empresas que desenvolvem tecnologias concorrentes nas soluções adotadas, nem à sua relação com as comunidades afetadas. Essa

abordagem reflete uma continuidade do pensamento colonial, em que o progresso e o desenvolvimento são vistos como sinônimos de “crescimento” sem uma reflexão mais profunda sobre suas implicações.

Durante a mediação entre o povo Ashaninka da aldeia Apiwtxa e o Instituto Fronteiras, visando estabelecer parcerias com potenciais investidores em Transição Energética Justa, em 2021, ficou evidente uma série de demandas recorrentes por parte da comunidade. Houve um esforço significativo para manter o foco nas necessidades específicas da aldeia, considerando seu contexto como território indígena localizado nas fronteiras da Floresta Amazônica.

A tecnologia de varadouros (Figura 1), caminhos na floresta amazônica pela própria floresta, pelos igarapés, rios abundantes que são utilizados para transporte, comunicação logística, bem como todas as atividades que envolvem o meio de vida tradicional dos povos originários, desempenham um papel crucial na proteção e monitoramento do território da comunidade Apiwtxa, que frequentemente é alvo de invasões ilegais devido à sua proximidade com as fronteiras brasileiras. Essa tecnologia não apenas permite à comunidade observar e monitorar o fluxo das águas e identificar enchentes, mas também mapear os limites da floresta e os pontos de vulnerabilidade. Essas informações, compartilhadas dentro da comunidade, capacitam-na a elaborar planos, práticas e estratégias de ação para regenerar a floresta e suas práticas. De fato, essa tecnologia social proporciona um conhecimento profundo dos caminhos florestais, corredores e varadouros, destacando os pontos mais e menos vulneráveis e possibilitando o desenvolvimento de estratégias para ampliar as áreas de proteção.

Figura 1. Monitoramento e proteção do território a partir da tecnologia varadouros.

O monitoramento territorial, foi um dos fatores principais da necessidade de incorporação da nova tecnologia para a aldeia Apiwtxa. A perspectiva de acesso à internet 24 horas por dia, 7 dias por semana, oferece a promessa de facilitar a comunicação com redes abrangentes de proteção, em especial ampliando a interação com os órgãos ambientais e militares encarregados de combater crimes ambientais e proteger o território contra atividades ilegais.

Também havia a intenção de obter energia renovável para: **a.** ampliar os projetos de melhoria da produção agroflorestal, armazenamento de produtos locais (ex. polpas de fruta, caça, sementes, etc), monitoramento do território, reflorestamento e inclusão digital; **b.** Ampliar a capacidade de cura espiritual para suas comunidades, para as que vivem próximas e também comunidades internacionais que se alimentam do aprendizado coletivo que ali ocorre e é distribuído e compartilhado; **c.** evitar longas viagens para garantir acesso a recursos e direitos básicos (ex. benefícios previdenciários em linha da digitalização dos procedimentos burocráticos do estado; acessar contas bancárias, reuniões com parceiros, consultas médicas online, entre outros).

O reflorestamento e a produção agroflorestal de alimentos não apenas fortalecem a economia circular da Floresta, mas também estão intrinsecamente ligados à sua importância ritualística, à saúde indígena e à capacidade de cura, assim como ao desenvolvimento de práticas espirituais. Os alimentos provenientes da Floresta são considerados vivos, com um espírito próprio, ao contrário dos produtos industrializados, que carecem desse aspecto. Essa distinção tem um impacto significativo nas relações comunitárias e na percepção de conexão com o ambiente natural.

Os gargalos e as dificuldades principais relatadas em campo: 1. a necessidade de estratégia logística para o deslocamento; 2. necessidade de estratégia logística para a montagem da infraestrutura e sua manutenção; 3. necessidade de articulação com múltiplos atores; 4. recurso financeiro do empreendimento; 5. calcular riscos e treinar pessoas.

A capacidade de desenho logístico (Figura 2) é altamente depende: **a.** das condições climáticas da região; **b.** da força de trabalho braçal da comunidade e envolvidos (não existem guindaste ou caminhões apropriados para nossas condições locais); **c.** das condições políticas dos atores locais;

d. de garantir arranjos jurídicos; e. de garantir recurso financeiro do empreendimento; f. de garantir a logística e transporte dos equipamentos; g. de manter um treinamento adequado para manutenção do projeto.

Figura 2. Esforços de transporte e instalação dos sistemas de energia solar.

Do ponto de vista daqueles que estão enraizados no território, a mediação cultura-cultivo emerge como uma ferramenta essencial para fortalecer tanto a cultura local quanto o cuidado com a floresta. Como o próprio termo sugere, essa abordagem reconhece que a sobrevivência da floresta e de todos os seres está intrinsecamente ligada à preservação e valorização das culturas dos povos que nela habitam. Ao criar espaços e condições para diálogo, a mediação cultura-cultivo permite lidar com os desafios e conflitos que afetam a floresta de uma maneira mais eficaz e informada. É amplamente reconhecido que as instituições externas muitas vezes cometem erros ao planejar e intervir na região Amazônica de forma distante e desvinculada da realidade local. Portanto, esse chamado também representa uma oportunidade para ceder espaço e voz aos povos locais, reconhecendo sua expertise e conhecimento ímpar sobre a região.

Essas redes e relações são delicadas e enfrentam ameaças constantes. Portanto, é fundamental que a economia política esteja atenta às interações entre indígenas e não indígenas, a fim de garantir a justiça nos esforços de concretização de uma Transição Energética Justa.

4. CONCLUSÕES

A tecnologia dos sistemas solares é produzida fora da aldeia Apiwtxa, portanto é um elemento externo, fabricado, até o momento, pelos wirakotxa, termo utilizado pelos Ashaninka da Apiwtxa para se referir aos não-indígenas brancos – mas que pode criar seu próprio significado pela mediação da cultura e ancestralidade incorporando esta tecnologia de maneira híbrida as práticas e fazeres tradicionais. Isso foi observado na economia selvagem referente a entrada de mercadoria e dinheiro na comunidade Xikrin-Mebêngôkre, como analisada por Cesar Gordon [5].

Esta “incorporação” ou “selvagerização” está condicionada a uma série de fatores que vão além da simples transferência de conhecimento técnico, como observado. É principalmente influenciada pela capacidade de absorção que a comunidade pode (ou não) desenvolver e pelos laços que se estabelece com a tecnologia, a cultura ancestral e os fazeres tradicionais.

A mediação cultura-cultivo presente implica em reconhecer a importância dos elementos fundamentais pelos quais a floresta e suas comunidades lidam com seus próprios desafios. O encontro entre o mundo ancestral dos povos e comunidades tradicionais com as tecnologias do mundo “moderno” suscita questionamentos sobre a magnitude das mudanças resultantes decorrente da transição energética em relação as bases culturais tradicionais.

É fundamental enfrentar o problema não pela perspectiva da cultura atomizada e essencializada, mas diante da lente do processo cultural híbrido, da cooperação e reflexão coletiva trazida pelo contato e fricção entre o mundo ocidental e o ameríndio, a mediação por entremeio de uma cultura ancestral que mantém (cultiva) este mesmo território, e que constrói a muitos séculos instituições híbridas que emergem do diálogo, cooperação e conflito. É da cooperação e mediação entre fazeres e práticas tradicionais e a tecnologia ocidental que será possível a construção de uma história de potência no uso da tecnologia por povos tradicionais da Amazônia.

5. REFERÊNCIAS

[1] Relatório Anual de Lacuna de Emissões 2023 do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente.

United Nations Environment Programme (2023). Emissions Gap Report 2023: Broken Record – Temperatures hit new highs, yet world fails to cut emissions (again). Nairobi. <https://doi.org/10.59117/20.500.11822/43922>.

[2] BOGDAN, R; TAYLOR, S. *Introduction to qualitative research methods: a phenomenological approach to the social sciences*. Editora John Wiley & Sons, New York.

[3] DINIZ, M. H. *Conflito de Normas*. São Paulo: Editora Saraiva.

[4] VIVEIROS DE CASTRO, E. B. *A inconstância da alma selvagem e outros ensaios de antropologia*. São Paulo: Cosac & Naify, 2002.

[5] GORDON, C. *Economia selvagem: ritual e mercadoria entre os índios Xikrin-Mebêngôkre*. São Paulo: Editora UNESP: ISA; Rio de Janeiro: NUTI, 2006.

[6] DA CUNHA, M. C. *Cultura com Aspas*. São Paulo: Ubu Editora LTDA-ME., 2018.

[7] KRENAK, A. Paisagens, territórios e pressão colonial. *Espaço Ameríndio*, Porto Alegre, v.9, n.3, pp. 327, 2015. DOI: 10.22456/1982-6524.61133.

[8] KRENAK, A. Ecologia Política. *Ethnoscintia. Revista Brasileira de Etnobiologia e Etnoecologia*, v.3 (n.2 especial), 2018. DOI: 10.22276/ethnoscintia.v3i2.193.

[9] KRENAK, A. *O amanhã não está à venda*. São Paulo: Companhia das letras, 2020.

[10] KRENAK, A. *Futuro Ancestral*. São Paulo: Companhia das Letras. Vol. 1, 2022.

[11] KOPENAWA, D.; ALBERT, B. *A queda do céu. Palavras de um xamã Yanomami*. Tradução de Beatriz Perrone-Moisés. São Paulo: Companhia das Letras, 2019.

[12] SANTOS, A. B. *A terra dá, a terra quer*. São Paulo: Ubu Editora, 1ª. Ed. 2023.

[13] VIVEIROS DE CASTRO, E. B. The gift and the given: Three Nano-essays on Kinship and Magic. In: BANFORD, S.; LEACH, J. *Kinship and Beyond: The Genealogical Model Reconsidered*, edited by Sandra Bamford and James Leach, New York, Oxford: Berghahn Books, chapter 10, pp. 237-268., 2009.

[14] STRATHERN, M. *Reproducing the future: Essays on Anthropology, Kinship and the new reproductive technologies*. Editora Routledge, UK: Manchester University Press, 1992.

[15] STRATHERN, M. *Parentesco, direito e o inesperado: parentes são sempre uma surpresa*. Trad. Stella Zagatto Paterniani. 1a. Edição - São Paulo: Editora Unesp, 2015.